

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

IMOM G‘AZZOLIYNING FALSAFIY TASAVVUF NAZARIYASI

Islamova Dildora Xamidullaevna

Toshkent davlat texnika universiteti,

"falsafa va Milliy goya" kafedrasida dosenti, falsafa fanlari nomzodi

Annotatsiya: Ushbu maqolada G'azzoliyning falsafiy qarashlari asosan Islom dinining ta'limotlariga asoslanadi. Islomda imon kishi xulqini tartibga soluvchi muhim mezon hisoblanadi. G'azzoliyning bilish nazariyasiga doir qarashlarini o'rganish fanidagi ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'ladigan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Rene Dekart, G'azzoliyning shakllari, shak nazariyasi, ishonchli ilm, Junayd Bag'dodiy, borlig, haqiqatga erishish, yomonlik, gunohkor banda, ihtiyor erkinligi.

G'azzoliyning jahon falsafasida tutgan o'rnini tushunib olish uchun dunyoda dong'i ketgan musulmonmas birorta faylasuf bilan solishtirib ko'rish lozim bo'ladi. Keling, o'sha faylasuf ularning eng kattasi, yangi falsafa otasi unvonini olgan fransiyalik mashhur faylasuf Rene Dekart bo'lsin. Dekartni mashhur qilgan asosiy narsa uning shak nazariyasidir. U haqiqiy ma'rifatga erishishdan oldin shak zarurligini ta'kidlaydi. Uning bu nazariyasi G'azzoliyning shaklariga juda ham o'xshaydi. G'arbda G'azzoliy bilmaganlari uchun shak nazariyasi faqat Dekartga tegishli degan e'tiqod ila uni ko'klarga ko'tarib maqtaydilar.

Sharqda G'azzoliy bilmaganlari uchun buyuk faylasuf Dekartning nazariyasiga o'xshash gapni aytgan shaxs ham borligini eslab qo'yadilar. Ba'zi birlari jur'at qilib Dekart va G'azzoliyning shaklarini solishtirib ham qo'yadilar. Ammo bu boradagi xaqiqatni hech kim bilmaydi. Ushbu xaqiqat ila bu satrlarning kotibi ustoz Muhammad Sa'id Ramazon Butiyning «Shaxsiyotun istavqafatni» nomli kitoblaridan bildi. U kishi mazkur kitobning 99 - 100 betlarida quyidagilarni yozadilar: «So'ngra bu masalada barcha ikkilanish va noaniqlikka chek qo'yadigan vasiqa - xujjat yuzaga chiqdi. Uni ustoz Maxmud Biyju doktor Zakzukdan naql qildi. Unda aytilishicha, tunislik tadqiqotchi Usmon al-Kaok raxmatulloxi alayx Dekartning kutubxonasida «al-Munqiz minaz Zolal» kitobining tarjimasini topgan. Unda G'azzoliyning «Shak yaqiyin - ishonchli ilm - ning birinchi pog'anasidir» degan mashhur iborasi Dekartning e'tiborini jalb qilgani belgisi bor edi. Dekart o'sha iboraning tagiga qizil qalam bilan chizib qo'ygan va uning to'grisiga, xoshiyaga «Bu bizning nazariyamizga ko'chiriladi» deb yozib qo'ygan ekan.

Inson Olloh irodasini bilish yo'lida nimalar qilgani to'grisida umrining o'tgan qismi ustida mulohaza yuritsa, bu bilan u bir navi o'z qalbini yuvgan bo'ladi. G'azzoliy olim bo'l, yo ilm o'rganuvchi, yo tinglovchi, yo ilmni sevuvchi bo'! Beshinchisi bo'lma - mahv bo'lursan, deb xitob qiladi. Uning fikricha nafsni yengishning xisob kitobini muhabbat bilan qiyoslash mumkin, ya'ni nafs bor joyda muxabbat ham yashirin bo'ladi. Inson uchun ixtiyor erkinligi beriladi. Inson o'z nafsini bilan hisoblashsa, bu dunyodagi amallari go'zallashadi. Nafsni yengib Allohning muhabbati bilan bu dunyoni charog'on etishi inson umrining maqsadi bo'lishi zarur.

Ko'rinib turganidek, G'azzoliy tasavvuf orqali ilmiy muomalaga kirgan tushunchalarni ham Qur'on oyatlariga bog'lab tushuntirishni afzal biladi. G'azzoliy shariat rusumlarini tushuntirishda esa, irfoniy ma'noga ega bo'lgan fikrlardan ham mohirlik bilan foydalangan. Jumladan, tahorat bobida uning quyidagi fikrlari alohida ahamiyatga ega:

«Uch narsa tahoratning to'la bo'lishini ta'minlaydi:

1. Qalbni yashirin adovat, yomon niyatdan va hasaddan tozalamoq.
2. Vujudni gunohlardan tozalamoq.
3. Suvni isrof qilmay, chiroyli tahorat olib, a'zolari yuvmoq.

Shu misoldan ham ko'rinib turibdiki, G'azzoliy uchun shariat rasm-rusumlaridan ko'ra uning mohiyatiga og'ishmay amal qilishni asosiy shart sifatida qaragan. Shu bilan birga, shariat amallarini kam-ko'stsiz ado etish ham tariqat ahlining birlamchi sharti, deya hisoblagan. U shariatsiz tariqatni «gumrohlikka eltuvchi yo'l» sifatida qaragan.

G'azzoliy oldin ilmni shariat ilmlari va g'ayrishariat ilmlari deb ikkiga bo'lgan edi. G'ayri shariat (noshariat) ilmlarining bir qismini to'g'ri deb hisoblagan edi. Masalan, tibbiyot, matematika va shunga o'xshash dunyoviy fanlarkim, yashash uchun ko'p hollarda zarurdir. Sehrgarlik va shomonlik kabi ikkinchi qism ilmlarna u islomga zid mashg'ulot deb tanqid ostiga oladi. Biroq G'azzoliy tushuntirmoqchi bo'lgan shariat ilmlariga kelganda, ularning barchasi haq va to'g'ri. Faqat ayrimlari borki, ularni diniy bilimlarga qo'shish munosib emas. Shundan kelib chiqib, shariat ilmlari ham to'g'ri va noto'g'ri qismlarga bo'lingan.⁵ To'g'ri diniy ilmlar to'rt bobda qarab chiqilgan: asosiy va ikkinchi darajali ruknlar, faraz va qo'shimchalar bayon qilingan. Asosiy rukn (asl)lar Qur'on, Sunnat va ijmo', shuningdek, sahobalar rivoyati ishlaridan foydalanishdir. Ikkinchi darajali rukn(asl)lar - bular asosiy asllarning idrok etilishidir.⁶ Shunga e'tiborni qaratish o'rinliki, G'azzoliy fikri bo'yicha, ikkinchi darajali asllarni anglash uchun matnning ko'rinishining o'zi kifoya emas, aqlni albatta yordamga chaqirish zarur. Uning nazarida shariat so'zi o'zining lug'aviy ma'nosidan ko'ra kengroq ma'noga ega. ⁷ Ikkinchi darajali asllar ikki furu'(shoxcha)ga bo'linadi. Fiqh shug'ullanadigan birinchi shoxcha dunyoviy ishlarni ado etishga yo'naltirilgan. Demak, faqihlar dunyoviy olimlardirlar. Ikkinchi shoxcha esa uxraviy olamga yo'naltirilgan bo'lib, u qalb olami haqidagi va munosib yoki nomunosib axloq hamda odatlar olami haqidagilarni qamrab oladi.⁸ Shunday qilib, G'azzoliy fiqhni dunyoviy ilm deb hisoblab, deydi: «Insonning avvali tuproq, uning yakuniy oxri esa - yo jannat yoki do'zax. Dunyo - bu avval bilan oxir o'rtasidagi ko'prik. Agar odamlar ziddiyat va dushmanlik paydo bo'lmaganda edi, faqihlarga ehtiyoj qolmagan bo'lardi. Ammo bu dunyo odamlarining hirsu hasadi bir-birlariga nisbatan adovat qo'zhatadi, natijada, insoniyat jamiyati hukmdorlar va shohlarga ehtiyoj sezadi, ularga esa, o'z navbatida qonunlar kerak bo'ladi, chunki ular qonunlarga asoslanib, odamlarni boshqarishlari lozim. Voqean ham jamiyat faqihlarga va fiqhga shuning uchun ehtiyoj sezadiki, faqihlar siyosat qonunlarini biladilar. Shunday qilib, «faqih - siyosiy qonunlarni, xirslariga qul bo'lib, o'zaro olishadigan odamlar ustidan hukm chiqarish ishlarini yaxshi biladigan kishidir.

G'azzoliy boshqa so'fiylar kabi, qalbni Haqiqatga eltuvchi eng yaqin va to'g'ri yo'l deb hisoblaydi. Qalb uning fikricha, ruhiyat olamining eng oliy ko'rinishi bo'lib, tuyg'u va nafs unga tobedir, aql esa uning bir bo'laki hisoblanadi. Qalbni hech qachon aql bilan qarama-qarshi qo'yib bo'lmaydi. Qalbning eng oliy darajasi, G'azzoliyning fikricha, payg'ambarlarda bo'ladi, undan so'ng avliyolar, hakimlar va olimlarning qalbi har biri bu yo'lda erishgan mavqesiga qarab tabaqalanadi. Haqiqat yo'lidagi har bir solik o'zining boshidan o'tgan ruhoni holatlardan xabari bor va oldidagi yo'lning

nihoyasida uni nima kutmoqligidan bexabar bo'ladi. Shuning uchun, payg'ambarlarning holini avliyolar bilmaydi, avliyolar qalbidan hakimlar bexabar. Bu - go'dak, yigit va keksa odamning holiga o'xshash bir ko'rinishdir. Yosh bola yigitning tuyg'ularidan bexabar bo'ladi, chunki u hali balog'at yoshiga yetmagan. Yigit kishi esa, go'dakning holi va tuyg'ularidan xabardor bo'lgani bilan, barkamol insonning fikr-o'ylari unga begona bo'ladi, chunki u bu umr bosqichini bosib o'tmagan.

Inson hayotining mazmunini ochib berishda albatta insonning ixtiyor erkinligi masalasi ham juda muhim. Ayniqsa O'rta asr falsafiy fikrlar rivojida taqdir va ixtiyor erkinligi masalasi ko'plab baxslarga sabab bo'lgan. G'azzoliy ixtiyor erkinligi borasidagi qarashlarida taqdir muqarrar hodisa sifatida talqin etadi. Bunda ham bilim (bilish) birinchi o'rinda turadi; ixtiyor bilimga bo'ysunadi. Zero, inson nima o'ziga yoqish yoki yoqmasligini bilim (bilish) orqali anglab yetadi. Umuman, ixtiyor erkinligi ixtiyorning o'ziga xos turi, u nimagaki inson ishonchsizlik tuysa, o'shanga nisbatan bo'lgan aqliy munosabatdan yuzaga chiqadi. Ixtiyor erkinligi «kasb» tushunchasi bilan bog'liq. Kasb - kasb etmoq, o'ziga olmoq, o'ziga yuqtirmoq singari ma'nolarni anglatuvchi tasavvufiy atama. Masalan, Xudo bir bandasini sinab ko'rish uchun unga yomonlikni ravo ko'rdi, deylik. Bu uning taqdiri, mutlaq muqarrar hodisa. Lekin yomonlikning ijrosi boshqa bir odam ixtiyoriga beriladi, ya'ni sinalayotgan bandaga yomonlik qilish-qilmasligi ana shu vosita-odamning ixtiyoriy tanloviga bog'liq. U - erkin. Agar u yaxshilikni tanlasa - savob, yomonlikni tanlasa - gunoh uning bo'yniga tushadi. Xuddi shuningdek, yomonlik ob'ekti bo'lgan banda agar Xudoning sinoviga shukur bilan javob bersa, u suyuk, aksincha, shakkoklik qilib, Xudodan nolisa yoki yuz o'g'irsa, u gunohkor banda³. Demak, G'azzoliy taqdirning muqarrarligini ta'kidlagani holda, insonga ma'lum ma'noda ixtiyor erkinligi berilganini qayd etadi. Bulardan tashqari insonning hayotdan maqsadi ilohiy haqiqatga erishish, o'zida go'zal axloqni tarbiyalash va shu orqali komillikka yetishadi. G'azzoliy ta'limotiga nazar tashlasak va sinchkovlik bilan o'rganib chiqsak shunga guvoh bo'lamizki, bu zotning xayotdan maqsadi ilohiy haqiqatni topish edi, va bu zot haqiqatni tasavvufdan topdi, demak inson hayotining mazmuni ham aynan o'sha ilohiy haqiqatni topishdan iboratdir.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. G'azzoliy va falsafa- jurnaldan.
2. Диноршоев М. Абу Хамид Мухаммад ал-Газали и его «Опровержение философов»// Абу Хамид Мухаммад ал-Газали. Опровержение философов. -Душанбе, 2002. -С. 159.
3. Sulaymonov, J. B. (2021). IBN XALDUNNING „MUQADDIMA "ASARIDA JAMIYAT TARAQQIYOTIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TALQINI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 732-737.
4. Sulaymonov, J. Karimov, N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith //International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599.